

स्वाधीनता विशेषांक

ISSN : 2249-930X

(पीयर रिव्यूड व यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल)

हिन्दी अनुशीलन

हिन्दी अनुशीलन

(पीयर रिव्यूड व यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल)

ISSN : 2249-930X

प्रकाशक : डॉ० निर्मला अग्रवाल, प्रबंधमंत्री, भारतीय हिन्दी परिषद्
हिन्दी-विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
Website- www.bhartiyahindiparishad.com
Email- hindianusheelan@gmail.com

मूल्य : ₹ 50.00

अक्षर संयोजन : जितेन्द्र कुमार मिश्र, मो०- 09452385928

मुद्रक : प्रयागराज

अनुक्रम

1. स्वाधीनता आंदोलन और साहित्य 5
—डॉ० श्रीराम परिहार
2. स्वाधीनता आंदोलन और हिन्दी गद्य 10
—प्रो० पवन अग्रवाल
3. स्वतंत्रता आंदोलन में हिन्दी गद्य लेखकों का योगदान 14
—डॉ० पुष्पा रानी
4. स्वतंत्रता आंदोलन में हिन्दी गद्य की भूमिका 21
—डॉ० शोभना जैन
5. स्वतंत्रता संग्राम में स्वाधीन चेतना के विविध आयाम और हिन्दी उपन्यास 25
—सुधांशु कुमार तिवारी
6. स्वराज की समरयात्रा 31
—डॉ० लक्ष्मीकांत चंदेला
7. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और हिन्दी पत्रकारिता : सरोकार, सहभागिता और नवक्रांति का नया अध्याय 36
—डॉ० सारिका कालरा
8. स्वाधीनता संग्राम और हिन्दी गद्य साहित्य 43
—डॉ० अखिलानंद पाठक
9. स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रीय चेतना का स्वर : साहित्यिक पत्रिकाएं 47
—मीना शर्मा
10. राष्ट्रीयता और हिन्दी नाटक 52
—डॉ० महेशसिंह यादव
11. स्वातंत्र्योत्तर नाटकों में राष्ट्रीयता की भावना 57
—डॉ० अमृता
12. स्वतंत्रता आंदोलन में हिन्दी गद्य लेखकों का प्रदेश 63
—डॉ० बलजीत कुमार श्रीवास्तव
13. हिन्दी नवजागरण और भारतेन्दु युगीन— पत्रकारिता 69
—डॉ० बसुन्धरा उपाध्याय
14. प्रेमचंद और स्वाधीनता आंदोलन 79
—डॉ० मलखान सिंह
15. प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना के स्वर 85
—डॉ० अरविन्द कुमार उपाध्याय
16. स्वाधीनता आंदोलन का एक जनपदीय रंग : इन्हीं हथियारों से 89
—डॉ० इन्दू कुमारी

स्वातंत्र्योत्तर नाटकों में राष्ट्रियता की भावना

डॉ० अमृता

पुराण काल से लेकर आज तक अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन नाटक विधा रहा है। नाटक जनसामान्य तक पहुँचता है और लोग उसे बड़े रुचि के साथ देखते हैं। साहित्य की प्रस्तुत विधा पढ़े-लिखों के साथ-साथ अनपढ़ ही नहीं बल्कि दुनिया के हर व्यक्ति के पास पहुँचती है। अनेक नाटककारों ने समाज में स्थित अनेक समस्याओं को अपने नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। साथ ही अनेक नाटककारों ने मानवीय मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिकता, अनैतिकता, मानवतावाद, राष्ट्रीय-चेतना, विश्व बंधुत्व की कल्पना और फैंटेसी आदि अनेक विषयों पर नाटक लिखे तथा प्रस्तुत किए हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक नाटककारों ने राष्ट्रीय चेतना, एकता तथा देशभक्ति पर अनेक नाटक लिखे हैं। 1962 के चीनी आक्रमण तथा 1965 के पाकिस्तान के आक्रमण को लेकर शिव प्रसाद सिंह कृत— 'घाटियाँ गूँजती हैं', रेवती शरण शर्मा का 'अपनी धरती', ज्ञानदेव अग्निहोत्री के 'नेफा की एक शाम', 'वतन की आब' चिरंजीत कृत 'तस्वीर उसकी', 'रतजगा', 'दादी माँ जागी' आदि अनेक नाटक लिखे गए हैं।

प्रस्तुत नाटकों के माध्यम से सामान्य इन्सान से लेकर बड़े अफसर तक तथा नेताओं में होने वाली देशभक्ति का परिचय दिया गया है और साथ ही गद्दार एवं देशद्रोहियों का पर्दाफाश किया गया है।

'स्वतंत्रता के बाद के नाटककारों ने भी अपने परिवेश को पूर्णतः यथार्थता के साथ सार्थक अभिव्यक्त किया है। आजादी के साथ ही देश विभाजन की पीड़ा, बेरोजगारी, राजनीतिक छल-प्रपंच, विकास के खोखले दावे, आधुनिकता और पुरातनता के बीच झूलता नारी वर्ग, पूँजीवाद का नया रूप और मानवीय संबंधों के बदलते आयाम आदि लगभग सभी पक्षों का चित्रण इनके नाटकों में दर्शनीय है।'¹ इसी संदर्भ में डॉ. ममता का कथन द्रष्टव्य है— "नाटककार ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने सन् 1962 और 1965 के पाकिस्तान और चीन के (भारत पर किए गए) आक्रमण का 'वतन की आबरू' एवं 'नेफा की एक शाम' नामक नाटकों में यथार्थ पूर्ण चित्रण किया है।"²

स्वतंत्रता के पश्चात् ही स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए किन तथ्यों की सतर्कता बरतनी चाहिए और किन तथ्यों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए आदि बातों की चर्चा कर देशप्रेम तथा एकता को बढ़ावा देने की कोशिश अनेक नाटककारों ने की है। इस संदर्भ में प्रस्तुत कथन देखिए— "सन् साठ के पश्चात् हुए चीनी एवं पाकिस्तानी आक्रमण ने राजनैतिक गतिविधियों के बीच नई चेतना का अंकुरण

किया। भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की लहर पैदा हुई। नये नाटकों में इन विदेशी आक्रमणों, हिंसा, अराजकता और खूँखार मानव-प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया स्वरूप उपजती देशभक्ति एवं तथाकथित आदर्शों का वर्णन किया गया है। शिवप्रसाद सिंह कृत- 'घाटियाँ गूँजती हैं' रेवतीशरण शर्मा का 'अपनी धरती' तथा ज्ञानदेव अग्निहोत्री प्रणीत 'नेफा की एक शाम' इसी परंपरा से जुड़े नाटक हैं। इन में चीनी आक्रमण और बर्बरता के विरुद्ध संघर्षरत भारतीय सैनिकों, नौजवानों एवं नागरिकों के अद्भुत साहस, शौर्य, त्याग तथा कर्तव्य परायणता का चित्रण किया गया है। 'वतन की आबरू' में अग्निहोत्री ने पाकिस्तानी आक्रमण की कथावस्तु और घटना को आधार बनाकर राजनैतिक जागृति बोध एवं नैतिकता समन्वित आदर्शों को झलकाया है।³

अपने देश के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, आदर और वक्त आने पर अपना सब-कुछ त्यागकर न्यौछावर होने की भावना देश के लोगों में होनी चाहिए यह निहायत जरूरी है। इसी भावना को सचेत रखने का काम, प्रेरित करने का काम नाटक करते हैं। नाटक पढ़ने तथा देखने से आम जनता में देश के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, आदर और बलिदान की भावना बढ़ती है। 'वतन की आबरू' सन् 1965 में पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण की घटना पर आधारित है। इसमें इलाही बख्श तथा उसकी पुत्रियों की कर्तव्य निष्ठा व्यक्त की गयी है जो विदेशी एजेन्ट सैनिक अफसर की वैवाहिक एवं साम्प्रदायिक चालों और बहकावे की सीमा को तोड़कर देश-रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। अग्निहोत्री जी ने उक्त दोनों नाटकों में भारतीय जवानों (सैनिकों) की वीरता और नागरिकों की देशभक्ति की महिमा का अच्छा बोध कराया है। 'घाटियाँ गूँजती हैं' में चीन-भारत युद्ध का व्यापक फलक लिया गया है। 'तस्वीर उसकी' में चिरंजीत ने चीन-भारत आक्रमण की घटना को दर्शाते हुए राष्ट्र प्रेम की महिमा का वर्णन किया है।⁴

इसी संदर्भ में सुंदरलाल कथूरिया का कथन देखिए— "वर्तमान में चिरंजीत और देवराज पथिक अपने राष्ट्रीय चेतना-संपन्न नाटकों के द्वारा जनजागरण, भावात्मक एकता और देशभक्ति के भावों के अंकुरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 'तस्वीर उसकी', 'रतजगा', 'दादी माँ जागी' आदि पूर्ण कालिक नाटकों के द्वारा चिरंजीत ने एक राष्ट्रीय नाटककार के रूप में अपनी अलग पहचान बनायी है।⁵ स्पष्ट है कि नाटक विधा समाज की युगीन परिस्थितियों को रेखांकित करती है। नाटक में चित्रित कथावस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक होकर भी अपने प्रभाव को आज के समाज पर छोड़ती है।

"चीनी आक्रमण की पृष्ठभूमि पर लिखा गया ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक 'नेफा की एक शाम' (1963 ई.) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें चीनी आक्रमण से उत्पन्न भयावह मनःस्थिति का चित्रांकन किया गया है। 'नेफा की एक शाम' नाटक में चीनियों द्वारा आक्रांत सीमावर्ती प्रदेश पर रहने वाले आदिवासियों की अद्भुत संगठन शक्ति, विलक्षण देश-प्रेम और दृढ़ मनोभावों का चित्रण है। चीन की बर्बरता और भारतीय सैनिकों की वीरता का चित्रण भी इस नाटक में मिलता है।⁶ इसलिए नाटक में चित्रित कथावस्तु का परिणाम सिर्फ साहित्य क्षेत्र पर ही नहीं बल्कि समाज के हर क्षेत्र तथा व्यक्ति पर होता है।

डॉ. शिवप्रसाद सिंह का 'घाटियाँ गूँजती हैं' नाटक भी हिमालय की बर्फीली घाटियों की रक्षा के लिए प्राण लुटाने वाली जन-भावना पर आधारित है। इस आक्रमण में एक ओर माता-पिता और बहनों ने अपने बेटे व भाई दिए तो दूसरी ओर देशद्रोहियों ने धन के लिए अपने ही भाईयों का रक्तपात कराया। यह नाटक इस दोहरी प्रतिक्रिया को बहुत सजीव रूप में अंकित करता है। नाटक की कथावस्तु हिमालय की घाटियों को देश-प्रेम, आक्रमण, आर्तनाद और असहायों की पुकार से गूँजने वाली इस घटना (चीनी आक्रमण) की व्यापक जनप्रतिक्रिया को सजीव रूप में प्रस्तुत करती है।⁷ स्पष्ट है कि राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित नाटक देश के हर क्षेत्र के व्यक्ति को देश के प्रति होने वाले उसके कर्तव्य की याद दिलाता है। जिससे राष्ट्रीय भावना तथा हिंदी प्रेम बढ़ने की आशा बढ़ती है। साथ ही प्रस्तुत नाटकों के कारण देश में स्थित अनेक भाषी पाठकों को हिंदी साहित्य में प्रस्तुत राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित नाटकों का परिचय मिलता है जिससे यह संदेश भी पहुँचता है कि भारत के लेखक तथा दर्शक राष्ट्र तथा राष्ट्रियता को अपने जान से ज्यादा महत्व देते हैं।

विश्व में स्थित कोई भी देश विश्व के साथ जुड़कर भी अपने आपमें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। वह देश नियम, कानून, रहन-सहन, संस्कृति, सोच-विचार आदि सभी बातों में दुनिया के साथ जुड़कर भी अपना अलग स्थान रखता है। जाहिर है कि उस देश में स्थित किसी भी उच्च-वर्ग या उच्चपद पर स्थित व्यक्ति से लेकर सामान्य वर्ग या सामान्य पद पर नियुक्त व्यक्ति तक हर किसी में देशभक्ति की भावना तो चाहिए ही। निजी जरूरतों एवं राष्ट्र के जरूरतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है देशभक्ति क्योंकि देश का अस्तित्व होने से ही व्यक्ति का अस्तित्व एवं वजूद होता है।

“जब कभी किसी देश पर संकट उपस्थित होता है तो राष्ट्रवाद अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। देश अथवा राष्ट्र को अपनी जन्मभूमि मानकर अपने को उस काम का एक अंग मानना और उसके लिए कुछ-न-कुछ करने को तत्पर होना ही राष्ट्रियता है। यह एक परंपरागत शक्ति है जिसे प्रत्येक देशवासी स्वेच्छा से स्वीकार करता है।⁸ इसलिए हर देश देशभक्ति को प्रथम दर्जे का महत्व देता है और देशद्रोह को गंभीर अपराध मानता है। जिन नाटकों में देशभक्ति से प्रेरित संवाद, कथ्य और पात्र होते हैं और किसी भी देश का दर्शक या पाठक उसे देखता या पढ़ता है तो वह अपने देश का तथा अपना प्रतिबिंब उस नाटक में ढूँढता है क्योंकि प्रस्तुत नाटकों में प्रतिबिंबित विषय का महत्व अनन्य साधारण एवं महत्वपूर्ण होता है।

प्रस्तुत नाटकों से इस बात की ओर संकेत मिलता है कि स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में स्थित आम जनता स्वतंत्रता तथा देशभक्ति को आज भी कितना महत्व देती है। साथ ही स्वतंत्रा पूर्व काल का मर-मिटनेवाला जज्बा आज भी कायम है।

साहित्य समाज का दर्पण होता है और नाटक में युगीन परिस्थितियों का प्रतिबिंब होता है। राष्ट्रीय एकता एवं चेतना से प्रेरित नाटकों को देख, पढ़कर किसी भी देश का व्यक्ति भारतीय जनता के देशप्रेम से परिचित होता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन नाटकों का महत्व अनन्य साधारण है।

किसी भी देश में स्थित सभी लोग अपनी-अपनी कमाई से खा-पीकर चैन की जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन उन्हें इस बात की खबर होनी चाहिए कि यह

आराम की जिंदगी तभी कायम रह सकती है जब देश बलवान होगा। देश की कभी हिम्मत भी नहीं हो कि वह उनके देश के प्रति गलत नजरिए से देखें। लेकिन यह तभी संभव है जबकि अन्य देश को इस बात की खबर हो कि उस देश का हर व्यक्ति राष्ट्र-प्रेम से इतना प्रेरित है कि वक्त आने पर वह अपना सब कुछ छोड़कर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। नाटक इसी राष्ट्रीय चेतना को राष्ट्र के हर व्यक्ति में जागृत करने की कोशिश करता है। नाटककार हमेशा इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अभी अंधेरा बाकी है। कभी भी किसी भी ओर से रात या दिन में भी बाहर से भी हमला हो सकता है और पूरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है।

संक्षेप में कह सकते हैं कि 'जागते रहो' की चेतना वह फूँकता है क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात् अपने देश में जैसे काले अंग्रेजों का राज चल रहा है। सत्ता पर बैठे हुए नेताओं को देश तथा देशवासियों की समस्याओं की अपेक्षा जिंदगी भर सत्ता की कुर्सी पर टिके रहने की चिंता सताती रहती है। "प्राचीनकाल के शासनकर्ताओं में नैतिकता व कर्तव्य की सजगता दिखाई देती है। इसलिए इस काल में सामान्य आदमी अपने शासकों के प्रति उदासीन नहीं है। मध्ययुग में इसके प्रतिकूल परिस्थिति है। शासनकर्ताओं ने प्रजा से अधिक तलवार से प्रेम किया है। इस काल में सामान्य आदमी का जीवन कठिनाईयों से गुजरते हुए आधुनिक युग में स्वतंत्र होकर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद वह कई समस्याओं का शिकार बन गया है। यह सब शासनकर्ताओं के अनैतिक आचरण, अकर्मण्यता के स्वार्थी वृत्ति और सत्तालोलुपता जैसे कई कारणों से हुआ है।"⁹ स्पष्ट है कि नेताओं पर दारोमदार छोड़ आराम, बेखौफ की जिंदगी बसर करने के दिन नहीं रहे हैं। इसलिये देश की रक्षा भी आम आदमी की जिम्मेदारी हो गई है।

"चीन और पाकिस्तानी आक्रमण, सामाजिक अराजकता, भाषा के आधार पर उत्पन्न प्रदेशगत राजनीतिक अस्थिरता तथा रूपए के अवमूल्यन के कारण आम आदमी स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगा।"¹⁰ स्पष्ट है कि आज के बदलते हुए परिवेश को देखते हुए देशभक्ति तथा राष्ट्रीय चेतना की घुट्टी की सख्त जरूरत परिलक्षित होती है।

प्रस्तुत नाटकों में समाज के सामान्य वर्ग से लेकर मध्य-वर्ग तथा उच्च-वर्ग के हर व्यक्ति का चित्रण प्रस्तुत हुआ है। पढ़ने वाला पाठक इन तीन वर्गों में अपने आपको ढूँढते हुए देश के प्रति होने वाले अपने कर्तव्य को महसूस करते हुए अपने आपमें झाँकने की कोशिश करता है। स्पष्ट है कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटककारों ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर जो नाटक लिखे हैं उन नाटकों से राष्ट्रीय चेतना तथा देशभक्ति बढ़ाने में सहायता प्राप्त होती है। मौजूदा हालात को देखते हुए देश के हर व्यक्ति को सतर्क रहने और देश के लिए लड़ने की जरूरत है और ऐसे समय में राष्ट्रीय चेतना का जब्बा ही व्यक्ति के देश-प्रेम को मजबूत बनाकर मर-मिटने की भावना को प्रेरित कर सकता है। साथ ही इस तरह के नाटक लिखने के लिए नई पीढ़ी के लेखकों को भी प्रेरणा प्राप्त होती है।

स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक नाटककारों ने राष्ट्रीय चेतना, एकता तथा देशभक्ति पर अनेक नाटक लिखे हैं। प्रस्तुत नाटकों के माध्यम से सामान्य इन्सान से लेकर

बड़े अफसर तक तथा नेताओं में होने वाली देशभक्ति का परिचय दिया है और साथ ही गद्दार एवं देशद्रोहियों का पर्दाफाश किया है।

स्वतंत्रता के पश्चात् ही स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए किन तथ्यों की सतर्कता बरतनी चाहिए और किन तथ्यों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए आदि बातों की चर्चा कर देशप्रेम को बढ़ावा देने की कोशिश अनेक नाटककारों ने की है। अपने देश के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, आदर और वक्त आने पर अपना सब कुछ त्यागकर न्यौछावर होने की भावना देश के लोगों में होनी चाहिए यह निहायत जरूरी है। इसी भावना को सचेत रखने का काम, प्रेरित करने का काम नाटक करते हैं। नाटक पढ़ने तथा देखने से आम जनता में देश के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, आदर और बलिदान की भावना बढ़ती है।

राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित नाटक देश के हर क्षेत्र के व्यक्ति को देश के प्रति होने वाले उसके कर्तव्य की याद दिलाता है। देश में स्थित अनेक भाषी पाठकों को हिंदी साहित्य में प्रस्तुत राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित नाटकों का परिचय भी मिलता है जिससे राष्ट्रीय भावना तथा हिंदी प्रेम बढ़ने की आशा बढ़ती है। जिन नाटकों में देशभक्ति से प्रेरित संवाद, कथ्य और पात्र होते हैं और किसी भी देश का दर्शक या पाठक उसे देखता या पढ़ता है तो वह अपने देश का प्रतिबिंब उस नाटक में ढूँढता है।

राष्ट्रीय चेतना होने वाले नाटक इसी राष्ट्रीय चेतना को राष्ट्र के हर व्यक्ति में जागृत करने की कोशिश करते हैं। नाटककार हमेशा इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अभी अंधेरा बाकी है। कभी भी, किसी भी ओर से रात या दिन में भी बाहर से भी और अंदर से भी हमला हो सकता है और पूरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। जागते रहो की चेतना वह फूँकता है।

स्वतंत्रता के पश्चात् लिखित प्रस्तुत नाटक राष्ट्रीय चेतना तथा देशभक्ति के जरूरत तथा महत्व को रेखांकित करते हैं। इसलिए किसी भी भारतीय व्यक्ति की देशभक्ति बढ़ने में प्रस्तुत नाटक सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए आज के बदलते परिवेश को देखते हुए देशभक्ति तथा राष्ट्रीय चेतना के घुट्टी की सख्त जरूरत परिलक्षित होती है।

मौजूदा हालात को देखते हुए देश के हर व्यक्ति को सतर्क रहने और देश के लिए लड़ने की जरूरत है और ऐसे समय में राष्ट्रीय चेतना का ज़ब्बा ही व्यक्ति के देश-प्रेम को मजबूत बनाकर मर-मिटने की भावना को प्रेरित कर सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. डॉ. श्यामसुंदर पाण्डेय, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक संवेदना और शिल्प, प्राक्कथन से
2. डॉ. ममता, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक और राजनीति, पृष्ठ- 12
3. संपादक डॉ. विजयधर दुबे, साठोत्तरी हिंदी नाटक, पृष्ठ- 67
4. वही, पृष्ठ- 28
5. डॉ. सुंदरलाल कथूरिया, समकालीन हिंदी नाटक, पृष्ठ- 19
6. डॉ. देवेन्द्र, साठोत्तरी हिंदी नाटकों में बिम्ब विधान, पृष्ठ- 42

7. डॉ. रीता कुमारी, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक मोहन राकेश के विशेष सन्दर्भ में, पृष्ठ- 148-149
8. डॉ. ममता, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक और राजनीति, पृष्ठ- 12
9. डॉ. सुधीर वाघ, समकालीन हिंदी नाटकों में राजनीतिक व्यंग्य, पृष्ठ- 243
10. डॉ. ममता, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक और राजनीति, पृष्ठ- 83

सहायक आचार्य
हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
Mo. No.- 9411407594

र

भा
रह
यु
यु
डा
अ
अ

नि
स
अ
व
ए
नि

र
र
न
न
न
न

